

10.5281/zenodo.13736759

निघाए इच्छा एन्दरा हेके

हे बंगाए, निघाए इच्छा एन्दरा हेके
उन्दुल ई राजिनु, खालि खेखा ओन्दोरकाए ...
उन्दुल ई राजिन ति, खालि खेखा हो ओए कालोए ...
हे बंगाए, निघाए इच्छा एन्द्रा हेके ...

जीयान गा चीचकाए, इन्ना बारचकाम, नेलाम कादाम ...
लाग्गी दुइ उल्ला हि जिया राहचा ...
रोज उल्ला पैएस खोखा कुदकाम, बाने कामन भुलरकाम ...
इन्ना लाग्गी एन्दर हूँ बाने नाना पोलकाम ...
हे बंगाए, निघाए इच्छा एन्द्रा हेके ...

छोटे छोटे राहचकाम खाने, जामार बाआचार ...
पढ़ओए लिखओए बाबु, कोहां आलए बानओए ...
जामा दुख बिपइत, मुन्जुर ओ कालो ...
इन्ना कोहां पारिदकाम, कोहां आल मांजकाम ...
पइसा काउड़ि जामा रा ई, लेकिन एहों शांति गा माल्ला ...
हे बंगाए, निघाए इच्छा एन्द्रा हेके ...

आयो बा ई, बाबुस पारदियास ...
पेल्लो एरा गुचा ...
बाबस बाआ दास, नुनि जवान मांजा बेन्जा चिआ ...
हे बंगाए, निघाए इच्छा एन्द्रा हेके ...

निंघाए राजिनु आधार, उड़ानबाज नु घाँ घुँ कूदनार...

पएसा माइयाँ चूतनार ...

निंघाए राजिनुम आधार, साइकिल नु कूदनार

ओन पएसा गे लालारनार ...

हे बंगाए, निंघाए इच्छा एन्द्रा हेके ...

पुतबारी चूतदाम ...

पाइरी एरोम का माला पाता मल्ला ...

एड़पाति उरुखदाम ...

कालु अद्दा आन्दसोम का माला पाता मल्ला ...

हे बंगाए, निंघाए इच्छा एन्द्रा हेके ...

खाज्जो ती बारचकाम, खाज्जो नुम मिलिर ओम ...

इन्ना बरचकाम, नेलाम काआदाम ...

एन्देर हूँ बाने नाना पोलकाम ...

हे बंगाए, निंघाए इच्छा एन्द्रा हेके ...

Sushanto Xalxo
Lecturer in Economics
Govt. College Sundargarh